

EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y SU PAPEL EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES.

Javier Orduña Bandala
Javocoke_97@hotmail.com

Resumen

En el presente trabajo se abordará el tema del aprendizaje autorregulado y la importancia que tiene en el desempeño de los estudiantes al momento de realizar alguna actividad o en sus métodos de estudio previos a un examen. Se pretende dar a conocer aquellos aspectos, que juntos construyen el soporte necesario de la autorregulación, asimismo brindar un modelo catalogado como el más acorde a las necesidades pedagógicas de los estudiantes, además de ofrecer al lector un desglose de los niveles de autorregulación que pueden adquirir los alumnos.

Es indispensable que los docentes reconozcan al aprendizaje autorregulado como una estrategia capaz de incrementar el ejercicio y resultados de sus alumnos en el periodo escolar. De igual manera, los estudiantes, al ser los principales responsables de su proceso de aprendizaje, deben investigar, crear y aplicar estrategias que les sirvan de mejora en cuanto a su desempeño.

Palabras Clave: Aprendizaje Autorregulado, Desempeño Académico

I. INTRODUCCIÓN

El desempeño académico de los estudiantes se considera como una problemática que lleva consigo la educación en la actualidad. Este inconveniente debe combatirse para que los alumnos puedan desenvolverse adecuadamente a lo largo de su vida escolar, y así, puedan alcanzar las metas y propósitos que se delimitaron tanto para beneficio personal como para beneficio de otras personas, según sea el caso.

Investigaciones recientes sobre cómo potencializar el desempeño estudiantil han centrado su contenido en un nuevo concepto: el aprendizaje autorregulado. Debido a todos los aspectos que construyen dicha noción, resulta indispensable el conocimiento del mismo para su posterior aplicación por parte de los estudiantes en sus producciones y trabajos escolares.

Por tal motivo, el objetivo primordial de este escrito es brindar información, tanto a los docentes como a los estudiantes, sobre los principales aspectos que conforman el aprendizaje autorregulado, así como la importancia que asume cada uno de estos en la potencialización del desempeño de los jóvenes.

Estudiante de Licenciatura en Secundaria con especialidad en Telesecundaria de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen"

La autorregulación es la acción por la cual los estudiantes forjarán su aprendizaje de una manera intencional, debido a que es en ellos mismos donde podrán encontrar la motivación necesaria para incrementar sus conocimientos; de una manera autónoma, ya que al ser estudiantes de un nivel superior, se adquiere la responsabilidad de preocuparse por la adquisición y comprensión de los conocimientos claves para su futuro profesional; y de una manera óptima y eficiente. (Panadero y Tapia, 2014).

El aprendizaje autorregulado es también un “despliegue de operaciones cognitivas y metas cognitivas” que realiza el estudiante tanto en la construcción de su conocimiento como en la realización de alguna tarea. (Serrano, Soto, Caicedo, 2013). De igual manera que la adquisición de saberes, la autorregulación puede aplicarse al desarrollo de alguna tarea, ya que también se deben encontrar una motivación y un proceso cognitivo para la su eficiente realización.

Desarrollo

El concepto de autorregulación se encuentra sustentado por la motivación, entendida como aquello que mueve o interesa al estudiante para realizar ciertas acciones. Dentro del mismo concepto de motivación podemos encontrar diversos aspectos que deben manejarse en el ejercicio de una práctica autorregulada. Primeramente encontramos a la motivación intrínseca y a la motivación extrínseca (Alonso Tapia, 1997; Huertas, 1997; Pintrich y García, 1993; citados en Lamas, 2008 p. 16). La motivación intrínseca es aquel interés que nace dentro del sujeto, es decir, aquello que mueve la acción no es resultado de algún factor externo al pensamiento del individuo. Además existen tres componentes que fundamentan la fundamentan: (a) la autodeterminación, (b) la competencia y (c) los sentimientos (Huerta, 1997; citado en Zulma Lanz, 2006 p.12), estos tres elementos abarcan el control que tiene el sujeto en la realización de la tarea, la capacidad que el mismo posee y las emociones implicadas en la misma. Por ejemplo, un estudiante debe realizar un comentario literario sobre una obra en específico, si hablamos de motivación intrínseca el principal resultado que obtendrá el alumno al hacer el ejercicio será el sentirse satisfecho al aprender cómo elaborar un comentario.

En cambio, la motivación extrínseca es aquella donde el fin que mueve al estudiante es un agente externo, como una recompensa o inclusive lo relacionado con la afectividad (Zulma Lanz, 2006), el ejemplo más claro podría ser la obtención de alguna calificación o el ser reconocido por haber logrado cierto propósito. Ya sea intrínseca o extrínseca, para que un aprendizaje sea catalogado como autorregulado, debe existir una motivación.

Otro aspecto que forma parte de la motivación es la valoración de las tareas (Lamas, 2008). Dependiendo de cómo perciba el alumno a la tarea será el grado de interés que deposite en la realización de la misma. Si el estudiante considera que la tarea no le aportará beneficio alguno o simplemente la ve como algo negativo, no ejercerá buen desempeño, pero, si desde un principio considera que el ejercicio traerá consecuencias positivas o simplemente la encuentra atractiva e interesante, cambiará la percepción que tiene de ella y por ende, la motivación será diferente.

Uno de los factores más importantes que construyen a la motivación es la autoeficacia (Lamas, 2008). La autoeficacia se refiere a que tanto se considera bueno el estudiante. Este término va de la mano con la motivación intrínseca, debido a que es algo interior de la persona. La autoeficacia es la percepción que se tiene de uno mismo y se centra en las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que podemos enfocar en la realización de alguna tarea o actividad. Al igual que la valoración de las tareas, mientras más crea el estudiante en su capacidad, mejores resultados obtendrá en lugar de dudar de sí mismo. Referente a la motivación intrínseca y extrínseca, otros componentes que dan sustento a la motivación son el locus interno y el locus externo (Rotter, 1996; citado en Lamas, 2008 p. 17). Existe una pequeña diferencia entre los primeros dos conceptos y los segundos, mientras que en los primeros son intereses que mueven al alumno, los segundos puede decirse que son causas o "grados de control" como bien lo maneja el autor. Un locus de control "alude al grado de control que los estudiantes creen tener sobre su propio aprendizaje" (Pintrich y García, 1993; citados en Lamas, 2008 p. 17). El locus interno son aquellas causas que se asocian al yo, es decir, cuando un alumno asume una responsabilidad de acción propia y que la realización de la tarea depende de sí mismo, en cambio, el locus externo es cuando el alumno asume las causas de su éxito o fracaso a aspectos externos, es decir, el control de las cosas las tienen estos factores y no él mismo.

Finalmente, uno de los factores que forman parte de la motivación son las emociones. Diversos autores como Zimmerman dejan un poco de lado las emociones cuando se refieren al aprendizaje autorregulado, sin embargo, las emociones son un factor que no puede dejarse de lado cuando nos referimos al concepto antes mencionado. Incluso Panadero y Tapia (2014) en su definición de autorregulación manejan el término "control de las emociones" refiriéndose a que estas tiene un gran peso en el proceso de autorregulación, ya que estas emociones nos indicarán la valoración que el estudiante le asignó a su tarea o ejercicio de aprendizaje, que puede ser tanto negativa como positiva.

La autorregulación no puede llevarse a cabo sin la motivación, pero este no es el único factor que se encuentra involucrado en el desarrollo del ejercicio autorregulado. La autorregulación es "el control que el sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivación a través de estrategias personales para alcanzar los objetivos que ha establecido" (Panadero y Tapia, 2014). Centrándonos en el concepto de control de pensamiento nos referimos al aspecto cognitivo, es decir, la manera en como el estudiante organiza sus ideas y pensamientos para estructurar correcta y lógicamente sus conocimientos.

La cognición es otro factor que tiene gran peso en la autorregulación, que junto con las estrategias meta cognitivas y la regulación de recursos (Lamas, 2008) brindan un soporte rígido a la estructura mental del estudiante. Por ejemplo, un estudiante tiene por encargo el realizar un mapa conceptual sobre cierto tema. En la elaboración de dicha actividad, el estudiante hará uso de métodos cognitivos para identificar las ideas clave del tema y, además de esto, tendrá la capacidad de enlazar ideas y de establecer una jerarquía que le resulte adecuada. En cuanto al empleo de la meta cognición, el estudiante será capaz de evaluar si su estrategia cognitiva fue la correcta, cómo puede mejorarla y que resultados le contrajo seguir esta línea. Finalmente, en esta actividad también se incluyeron los tiempos y el ambiente en que se llevaría a cabo (Lamas 2008).

Debido a que ciertos autores no consideran al contexto como un área que abarca la autorregulación (Lidner y Harris, 1992; citados en Zulma Lanz, 2006 p. 17), este resulta importante por el impacto que causa en la realización de la tarea, de él depende la concentración que el estudiante prestara a su tarea. No es lo mismo trabajar en un ambiente ruidoso y repleto de distractores con respecto a un contexto más tranquilo que propicie el la realización de actividades. Bandura (1991; citado en Zulma Lanz, 2006 p. 18) sostiene que “la influencia del contexto puede ser más fuerte que los factores comportamentales y personales”.

En el año de 2013, Marcela Valencia Serrano, Jonathan Duarte Soto y Adriana María Caicedo Tamayo, psicólogos de la Pontificia Universidad Javeriana Cali de Colombia, realizaron un proyecto en el cual deseaban explorar la relación que existe entre el aprendizaje autorregulado, las metas académicas y el rendimiento de los estudiantes en una evaluación.

Gracias a los resultados obtenidos de dicho estudio, se puede afirmar que los estudiantes que mostraron niveles altos de un proceso autorregulado son aquellos que obtienen mejores calificaciones, es decir, mientras más autorregulado sea el estudiante en la realización de sus tareas o en la manera en que estudia –proceso analizado en el estudio anterior- mayor es la posibilidad de conseguir buenas notas. Otro aspecto que puede afirmarse es que el grado de autorregulación que los estudiantes desarrollen en sus ejercicios escolares va de acuerdo a la meta académica que se plateen en un principio. Con estos resultados se agrega un nuevo factor que sustenta a la práctica de autorregulación: metas académicas.

La Real Academia Española nos dice que una meta es un fin al que se dirigen las acciones o deseos de alguien. Por lo tanto una meta académica es el propósito al que estudiantes desean llegar al término de una investigación documentada o la elaboración de un trabajo escolar. Los profesores de la Pontificia Universidad Javeriana Cali de Colombia utilizaron para su estudio una clasificación bastante adecuada de las metas académicas que presentan los estudiantes en la preparación hacia un examen. Los autores Montes, Ayala y Atencio (2005; citados en Serrano, Soto y Caicedo, 2013 p. 59), creadores de esta rejilla de indicadores manejan cuatro tipos de metas académicas.

La primera de ellas son “Metas de dominio por evitación”, la principal característica de estas metas es el esfuerzo que hace el estudiante por evitar cruzarse con los errores en el proceso de comprensión del conocimiento. Por ejemplo, un estudiante comenzará el análisis de la evaluación situada, si desde un principio el individuo plantea un plan de acción a manera de no encontrarse con errores, se afirma que el fin buscado por el estudiante es comprender el tema pero librándose de cualquier error que se cruce en su camino.

Por otro lado tenemos las “Metas de dominio por aproximación”, estas cambian totalmente el fin al que desea llegar el estudiante. Aquí en lugar de preocuparse por evitar errores se busca la comprensión del tema seleccionado. Si se toma el ejemplo del párrafo anterior, el estudiante creará estrategias cognitivas y meta cognitivas para entender y comprender qué es la evaluación situada, qué conlleva realizar una evaluación situada, cuáles son sus características y cómo poder aplicar una evaluación situada, por ejemplo. Aquí el estudiante no prestaría importancia si en el proceso de comprensión del tema se encuentra algún error o inconformidad, lo primordial sería entenderlo en su totalidad.

“Es importante aprender, entender de qué se tratan los temas, por eso estudió, también me preparo porque qué tal que a uno le preguntes en semestres posteriores, por ejemplo, de qué se trata X teoría y uno no sepa eso como vergonzoso pienso yo” (Participante del estudio realizado por Serrano, Soto y Caicedo).

Siguiendo con las metas académicas de Montes, Ayala y Atencio (2005; citados en Serrano, Soto y Caicedo, 2013 p. 59), encontramos las “Metas de ejecución por evitación”, en estas metas lo principal para el estudiante es evitar conseguir una nota baja con respecto a sus compañeros. Por ejemplo, se aplicará un examen de conocimientos a un estudiante. Los procesos cognitivos que el estudiante emplee al momento de estudiar tendrán como propósito el no obtener una calificación reprobatoria. Este tipo de metas surge precisamente para evitar sentirse inferior o incapaz a la hora de realizar una prueba (Pintrich, 2000; Pintrich y Schunk, 2006; citados en Serrano, Soto y Caicedo, 2013 p. 56).

Por último, encontramos las “Metas de ejecución por aproximación”, contrarias a las “metas de ejecución por evitación”, se caracterizan en que el principal propósito del estudiante es alcanzar una nota más alta con respecto a las obtenidas por sus compañeros al momento de una prueba escrita. Otra diferencia que puede destacarse es que el alumno se ve motivado para ser superior, y no inferior, al resto de sus iguales.

Ambas clasificaciones de metas, tanto de dominio como de ejecución, llevan implícitas factores como la cognición y la motivación. Sin embargo, puede destacarse que en las metas de dominio el factor que predomina es el de cognición, ya que se centran en la comprensión del tema o el evitar cruzarse con ciertos errores en la comprensión del mismo. En cambio, en las metas de ejecución se aprecia a la motivación como aspecto destacado, ya que el motor que impulsa al estudiante en su estudio es el obtener cierta calificación, ya sea no inferior a la de sus compañeros o la más alta comparada con los mismos.

Además de metas académicas, los autores Serrano, Soto y Caicedo (2013) manejan el término “verbalizar el pensamiento”. Este concepto se entiende por comunicar aquellos procesos y resultados que los estudiantes llevan a cabo en la realización de sus tareas o en sus estrategias de estudio. Verbalizar el pensamiento les da a los jóvenes la oportunidad de escucharse a sí mismos al transmitir sus ideas hacia otra persona.

“...también, el explicar mis mapas y todo lo que hice a un amigo, el verbalizarlos, me ayudó mucho a entender por qué como uno tiene tanta información en la mente, a la hora de realizar el examen como no la ha sacado de allí es muy difícil como ponerla en el papel, por eso, el verbalizarlo es bueno, me ayudó a clarificar los temas en mi mente acerca de las teorías del aprendizaje”. (Participante del estudio realizado por Serrano, Soto y Caicedo).

Existen diferentes teorías que nos definen y explican cómo funciona la autorregulación, siendo el proceso de Zimmerman el más acorde a las necesidades pedagógicas de los estudiantes (Panadero y Tapia, 2014). Este proceso consta de tres momentos: (a) la fase de planificación, (b) la fase de ejecución y (c) la fase de auto-reflexión; debido a la secuencia en que estas fases se desarrollan, dicho modelo adquiere el adjetivo “cíclico”, ya que no podemos pasar a un momento nuevo sin haber realizado todo lo que conlleva el anterior. La Fase de planificación (“Forethought phase”) se caracteriza porque el alumno se detiene a pensar en su tarea, valora la capacidad, define propósitos, objetivos y metas y lo más

importante, la característica principal de esta fase es la organización de las estrategias que utilizará el estudiante (Panadero y Tapia, 2014). El aprendizaje autorregulado se caracteriza por la dedicación y la atención que el alumno presta a su propio aprendizaje, por tal motivo, esta fase resulta indispensable en la autorregulación, de no contar con una planeación de las acciones que se realizarán, se demuestra la falta de interés por parte del estudiante. Dentro de la planificación podemos encontrar dos aspectos: (a) el análisis de la tarea y (b) creencias, valores, interés y metas. (Panadero y Tapia, 2014). "El proceso de autorregulación "comienza con el análisis de la tarea donde se fragmenta la misma a realizar en elementos más pequeños y donde, a partir del conocimiento previo, se establece una estrategia personal para su ejecución" (Wine, 2001, citado en Panadero y Tapia, 2014, p. 452). El fragmentar una tarea en elementos más pequeños ayuda a que el estudiante tenga una idea más clara de las acciones que realizará, debido a que puede ver de una manera más general y completa todos los aspectos que abarca la actividad.

Una vez fragmentada la tarea, se da paso al establecimiento de los objetivos que se cumplirán a lo largo de la misma. Estos objetivos deben incluirse al inicio de la planificación para que el alumno tenga presente tanto hacia dónde quiere llegar como las metas que desea cumplir. "La planeación es un proceso autorregulatorio por excelencia" (Zimmerman, 2008; citado en Panadero y Tapia, 2014, p. 452).

El segundo aspecto que constituye esta primera fase del proceso autorregulado es el conjunto de creencias, valores, interés y metas por parte del sujeto. Como primeras creencias tenemos las expectativas de autoeficacia (Panadero y Tapia, 2014), se refieren principalmente a qué tan capaz se considera el estudiante para realizar la tarea. Estas expectativas guardan relación con la motivación intrínseca, aspecto clave de la autorregulación. Si el estudiante tiene un nivel alto de confianza en sí mismo le resultará más sencillo concentrarse y realizar su actividad, en cambio, si el alumno tiene bajos niveles de confianza propia, la tarea resultará inconclusa y difícil de comprender.

Las segundas creencias que se encuentran involucradas en este proceso son las expectativas de resultado, según Zimmerman (2011; citado en Panadero y Tapia, 2014 p. 453) estas "expresan la creencia sobre la posibilidad de éxito de una determinada tarea". Al igual que las expectativas de autoeficacia, van de la mano con la motivación al contemplar esas ideas y prejuicios sobre cómo será el resultado obtenido al realizar la tarea.

Siguiendo la línea marcada por la motivación en el aprendizaje autorregulado, nos encontramos con otros elementos que construyen la fase de planeación: el interés y valor de la tarea. Autores como Wigfield, Hoa, & Lutz Klauda (2008; citado en Panadero y Tapia, 2014 p. 453) enfatizan que el valor de la tarea tiene que ver con la utilidad que el estudiante le da a la misma. Mientras que Hulleman, Dirk, Chewiebert & Harackiewicz (2008; citados en Panadero y Tapia, 2014 p. 454) y Renninger & Hidi (2011; citados en Panadero y Tapia, 2014 p. 454) afirman que el interés es "la apetencia por realizar una tarea". Se observa que estos conceptos, a pesar de que se manejan en el mismo nivel, diferentes autores los ven como independientes. Lo cierto es que, ambos términos se complementan entre sí, dependiendo del grado y tipo de interés que el alumno perciba de cierta tarea varía el valor que adquiere dicha actividad por parte del sujeto.

La fase de planeación es el primer paso de un buen proceso de autorregulación, ya que está constituida por un análisis general de la tarea a realizar, que nos brinda la posibilidad de admirar en su totalidad a la actividad y qué partes la componen, para de esta manera elaborar una buena planificación o estrategia de acción. Dentro de este plan de acción no se deben descartar las expectativas, tanto de autoeficacia como de resultados, que presenta el estudiante y que son elementos indispensables para delimitar qué postura toma el estudiante. Por último, el interés y el valor de la tarea culminan lo que sería la planificación misma, estos aspectos agregan, al igual que las expectativas, elementos motivacionales para que el sujeto no decline a lo largo del proceso de aprendizaje.

El segundo momento del modelo cíclico de Zimmerman es La fase de ejecución ("Performance phase"). Como su nombre lo dice, en este momento el estudiante comienza la tarea o actividad. "Es importante que el alumno mantenga la concentración y utilice las estrategias de aprendizaje adecuadas" (Panadero y Tapia, 2014). Durante la realización de la actividad, es de suma importancia que el estudiante no pierda la motivación y los objetivos que en un principio se planteó, al igual que las estrategias marcadas en la planificación.

Zimmerman y Moylan (2009; citado en Panadero y Tapia, 2014 p. 455) manejan dos procesos dentro de esta segunda fase de la autorregulación: la auto-observación y el autocontrol. Con la auto-observación nos referimos a la supervisión que hace el estudiante de sí mismo, si el alumno realiza esta acción será capaz de tomar el control del desarrollo de su tarea. (Panadero y Tapia 2014). El principal objetivo de este proceso es evaluar si las acciones que se han realizado van por buen camino y, de ser así, seguir este buen camino. Por otra parte, si estas acciones son erróneas o no demuestran resultado alguno, el sujeto podrá establecer un alto y una reestructuración de sus estrategias.

Si se lleva a cabo una auto-observación el estudiante debe considerar hacer uso de la auto-monitorización o auto-supervisión y del auto-registro. Ambas acciones se relacionan entre sí debido a que las dos cumplen con el objetivo de evaluar el proceso del alumno durante la realización de su tarea o actividad. Cabe resaltar que el auto-registro va más allá de una evaluación, ya que este implica el escribir los avances y retrocesos que conlleva el proceso de aprendizaje.

El autocontrol es "Mantener la concentración y el interés durante la actividad" (Panadero y Tapia, 2014). Aquí es donde juega un papel importante la motivación de los estudiantes, porque es en esta parte del camino donde se cae frecuentemente en la precipitación, agotamiento y frustración al encontrar complicado la realización de la tarea. Si el estudiante mantiene un buen control de sí mismo en cuanto a sus objetivos e intereses, se evitará caer en estos estados. Zimmerman (2011; citado en Panadero y Tapia 2014 p. 455) sugiere la creación de imágenes mentales para visualizar y organizar más fácilmente la información que se trabaja. Del mismo modo, este autor nos recomienda prestar la importancia necesaria a los tiempos, ya que de no tener suficiente tiempo para realizar las actividades el estudiante dudará de su capacidad y eficacia.

La fase de ejecución abarca la mitad del camino en el proceso de autorregulación, aquí la motivación y la cognición adquieren un valor primordial. Si en esta fase existe poca motivación o ausencia de ella le será espinoso al estudiante continuar de una manera correcta su trabajo, por otro lado, la cognición abarca todo el aspecto académico y mental

para realizar la tarea, de no contar con la parte cognitiva sería imposible desarrollar el tema deseado. Gracias a la auto-observación y el autocontrol los alumnos son capaces de visualizar tanto aspectos que funcionen de la manera correcta, como algunos otros que requieran atención inmediata. Además de esto, serán capaces de sobrellevar sus impulsos y emociones respecto al desarrollo de su actividad. Una vez tomado en cuenta lo anterior, el sujeto se encuentra listo para trasladarse a la última fase de la autorregulación.

La Fase de auto-reflexión ("Self-reflection phase") es la que culmina el proceso de autorregulación. Como su nombre lo dice, en este último momento el estudiante se da a la tarea de evaluar su desempeño a lo largo de la realización de la actividad. Además de evaluar su desempeño, el alumno encuentra los motivos por los cuales hubo éxito o fracaso en los objetivos planteados desde el comienzo, dependiendo de esto "experimenta emociones positivas o negativas que pueden influir en su motivación y en su capacidad de autorregulación en el futuro" (Panadero y Tapia, 2014).

El primero de los procesos que conlleva la fase de auto-reflexión es el auto-juicio, entendido como el proceso que realiza el estudiante para valorar su propio desempeño en la tarea o actividad realizada. Al igual que los procesos de las fases anteriores, este se conforma a la vez de aspectos más específicos, si el alumno toma en cuenta estos dos aspectos tendrá una idea más clara de lo que es auto-juicio y cuál es la manera correcta de desarrollarse.

La autoevaluación es "la valoración que un alumno hace de su trabajo como correcto o incorrecto basándose en los criterios de calidad, siendo modulada por el nivel de perfección que haya fijado el alumno para la actividad" (Panadero, 2011; citado en Panadero y Tapia, 2014 p. 457). Es en este momento cuando el alumno realiza una valoración final a todo el desempeño que ha obtenido, así como el nivel de logro en base a los resultados obtenidos.

Se ha hablado en otras fases del proceso de autorregulación sobre la realización de una evaluación o valorización del proceso, a diferencia de estas anteriores estimaciones, que su principal objetivo era determinar si la acción tomaba un buen camino, la autoevaluación en la fase de auto-reflexión cumple el objetivo de verificar si todos los procesos realizados a lo largo del desarrollo de la tarea fueron realmente eficaces. Si lo alcanzado al final de la tarea no cumple con lo establecido en la planificación, el estudiante tendrá la capacidad de reflexionar el motivo por el cuál no ocurrió lo planeado, lo que nos lleva al segundo aspecto que es fundamental en el auto-juicio.

Las atribuciones causales son "las explicaciones que el alumno se da a sí mismo sobre el éxito o el fracaso en la actividad" (Panadero y Tapia, 2014). Una vez valorado el desempeño del estudiante y los resultados obtenidos en base a los criterios de calidad y eficacia que el mismo alumno determinó, surgen las preguntas ¿Por qué mis resultados fueron buenos? O ¿Por qué mis resultados fueron malos? El buscar atribuciones causales es darse a la tarea de encontrar los verdaderos motivos por los cuales el estudiante llegó a ciertos resultados, esta búsqueda puede obtener como resultado el grado de habilidad, control, suerte, apoyo de los demás o esfuerzo (Weiner, 1986; citado en Panadero y Tapia, 2014 p. 458). Al poseer gran carga emocional, estas atribuciones causales definirán desempeños futuros en el estudiante cuando vuelva a realizar una tarea.

El segundo proceso que abarca la fase de auto-reflexión es la auto-reacción. Aquí la motivación juega un papel vital, debido a que se ponen en práctica las variables de emoción y expectativas (Pintrich, 2000; Zimmerman, 2011; citados en Panadero y Tapia, 2014 p. 458). La auto-reacción guarda relación en cómo tomará el alumno su fracaso o victoria, y esta reacción, a la vez, será clave en el futuro desarrollo de una nueva tarea o actividad. Además de las variables emoción y expectativas, Zimmerman y Moylan (2009; citado en Panadero y Tapia, 2014 p. 458) manejan el término “inferencia adaptativa/defensiva”, apoyados de Wolters, 2003^a, 2003b; citado en Panadero y Tapia, 2014 p. 458) este concepto se refiere en un primer momento a la permanencia en la realización de la tarea, tomando en cuenta los aspectos positivos y negativos del desempeño, creando una nueva estrategia o medios con los cuales se realizará la actividad en un futuro; por otro lado, se refiere al abandono de la tarea debido al gran peso que pueden ejercer los aspectos negativos, algunos ejemplos de los resultado que pueden ocurrir al tener una inferencia defensiva son actitudes como la apatía, el desinterés, entre otras.

Gracias al modelo de Zimmerman, el aprendizaje autorregulado adquiere un mecanismo de acción que resulta eficiente para que los estudiantes puedan emplearlo en sus tareas y actividades diarias. Además de este modelo, y sobre todo, dándonos un panorama más amplio sobre los diferentes niveles de autorregulación que pueden existir, los autores Serrano, Soto y Caicedo (2013) aportaron una descripción general de los mismos, apoyados en datos establecidos por Montes, Ayala y Atencio (2005; citados en Serrano, Soto y Caicedo, 2013 p. 59). Como resultado de esto, se establecen los niveles: (a) Muy regulado, (b) Regulado, (c) Medianamente regulado, (d) Ligeramente regulado y (e) No regulado.

El estudiante “muy regulado” cumple con todas las fases y procesos dentro del modelo cíclico de Zimmerman, pues, el alumno planifica la realización de su tarea especificando propósitos, objetivos y metas a las que desea llegar. Además de realizar un análisis general de la actividad y una evaluación posterior de su desempeño a lo largo de su jornada de trabajo, valorando la eficacia de los medios ocupados, de su motivación y cognición, para que en tareas futuras las pueda emplear del mismo modo o incluso mejorar para obtener resultados más significantes.

En el nivel “autorregulado” el estudiante afronta su tarea tomando en cuenta los factores internos y externos que en ella recaen. Estos factores son indispensables para comprender el impacto que tiene la actividad en sí, cuando el estudiante toma en cuenta dichas condiciones estamos hablando de un proceso de autorregulación. Además, el alumno establece sus objetivos, metas y propósitos a realizar dentro de la planificación que realiza previamente. Posterior a esto, el alumno supervisa de manera constante las estrategias y medios que emplea durante el ejercicio. Finalmente, se realiza una evaluación del trabajo realizado, haciendo énfasis en los resultados obtenidos y los puntos de quiebre y mejora para que las tareas futuras se realicen de una mejor manera. Asimismo, se lleva a cabo una autoevaluación donde el estudiante reconocerá su eficacia, capacidad y aspectos motivacionales, así como actitudes negativas y procesos cognitivos que, de manera general, perfeccionará.

Si hablamos de un alumno “medianamente regulado” nos referimos a un sujeto que delimita los aspectos externos e internos que conlleva el trabajo que realizará, que planificará sus mecanismos de acción y las estrategias que tomará. De igual manera, será una persona

organizada en su ejercicio y acudirá a la monitorización y control de su desempeño, con el principal objetivo de encontrar errores para después corregirlos. A diferencia de los dos niveles anteriores, no se recurre a la evaluación como tal como fomento de la meta cognición. Aquí el estudiante solo detectará aspectos negativos, dejando de lado sus aciertos y eficacia como puntos de mejora y potencialización.

El hablar del nivel “ligeramente regulado” significa ya un descuido de diversos aspectos destacado en el modelo cíclico de Zimmerman. En este nivel, el alumno comienza a despreocuparse por los elementos que conforman la tarea. Asimismo, deja de lado la planificación de las estrategias y medios que ocupará en el desarrollo de su trabajo, recurriendo a mecanismos tradicionales y trillados. Por último, se presta poca importancia al monitoreo constante y final del desempeño empleado, abandonando la identificación de puntos positivos y negativos que pueden servir de ayuda en actividades próximas.

En último lugar, nos encontramos con el estudiante “no regulado”. Este es el último nivel en la clasificación brindada por Serrano, Soto y Caicedo (2013). En esta posición, el alumno no se preocupa por descubrir el sentido real de la tarea, abordándola al azar y dejando de lado los aspectos y factores tanto externos como internos que la componen. La planificación previa al desarrollo, lo que da como resultado un desorganización y desconocimiento de las metas a las que se quiere llegar y los medios que pudieran emplearse. Finalmente, es notable la ausencia de una supervisión y control a lo largo del trabajo, así como una evaluación y auto evaluación final donde el alumno destaque los medios y estrategias que le beneficiaron en la actividad, los puntos negativos que se erradicaría y la valoración de su desempeño, eficacia, habilidades y capacidades en la resolución de la tarea.

CONCLUSIONES

Es evidente como el aprendizaje autorregulado resulta esencial en el desempeño de los estudiantes al momento de realizar alguna tarea o actividad, ya que es un proceso por el cual los alumnos ponen a prueba su capacidad y autoeficacia, además de presentar aspectos como la motivación y el manejo del contexto. Con esto podemos decir que el empleo de este proceso, por parte de los jóvenes en su periodo, escolar es una buena manera para potencializar su proceso de aprendizaje.

En cuanto a la motivación, factor clave del proceso autorregulado, es el elemento que más aparece a lo largo de este escrito. Esto significa que es el más importante en este mecanismo. La motivación intrínseca y extrínseca que presenta el estudiante en relación a su actividad; la valoración que los estudiantes dan a sus tareas, aportando aspectos negativos y positivos, así como la utilidad que esta puede brindar; la autoeficacia que se relaciona a la propia capacidad que posee el estudiante en la elaboración de su trabajo; el locus interno y externo de control, relacionado con la motivación intrínseca y extrínseca y, por último las emociones. Todos estos factores dan la validez y la certeza para que la motivación juegue un papel indispensable en el aprendizaje autorregulado. De no haber motivación en cada uno de sus aspectos, el estudiante no podrá continuar y ejercer de manera óptima su labor educativa.

Otro de los elementos que aportan esa eficacia al proceso autorregulado es la cognición y meta cognición. Entendida la cognición como el procesamiento de los conocimientos y pensamientos que ocurren en la mente de las personas y, la meta cognición como la madre de las estrategias que permite la evaluación de todo el proceso mental dan al tema la seguridad de haberse realizado de la manera correcta. El realizar una actividad o tarea requiere de un proceso mental bien elaborado y organizado, de esta manera los resultados serán los esperados por el alumno.

El contexto, a pesar de no ser abarcado tan laboriosamente como han sido la motivación y la cognición, no significa que cuente con poca relevancia en este proceso. Es más, el control y dominio del contexto, es considerado el más difícil en este mecanismo al ser un agente externo a nosotros. Depende de los estudiantes encontrar el ambiente y los tiempos que les sean favorecedores al momento de sus trabajos escolares. Si logran tomar el control de dicho ambiente, no se perderá la concentración durante el desarrollo de la actividad, lo cual es vital para que un resultado sea óptimo.

Además de estar sustentado por los aspectos mencionados, el aprendizaje autorregulado se encuentra organizado de una manera consecuente y fija, de modo que sea sencillo de realizar y con casi nulo margen de error. Desde la planificación de las acciones a realizar considerando objetivos y metas académicas, pasando por la ejecución misma de las actividades, su presente monitoreo y supervisión, hasta llegar a la auto-reflexión de los resultados y los medios empleados para llegar a este, la autorregulación es la estrategia más conveniente para elevar el desempeño de los alumnos en sus tareas.

La importancia del conocimiento de esta poderosa estrategia recae tanto en el estudiante como en los docentes. Si el docente detecta que sus estudiantes presentan bajos niveles en su desempeño, la opción más adecuada es darles a conocer este proceso para erradicar dicha problemática; de no ser así, el mismo estudiante al preocuparse por sus tareas, actividades y exámenes, puede tomar la iniciativa de adentrarse en la investigación y aplicación de esta serie de estrategias y procesos para mejorar y potencializar sus capacidades, habilidades y actitudes.

BIBLIOGRAFÍA

- Duarte Soto, Jonathan; Valencia Serrano, Marcela; Caicedo Tamayo, Adriana María; (2013). Aprendizaje autorregulado, metas académicas y rendimiento en evaluaciones de estudiantes universitarios. *Pensamiento Psicológico*, Julio-Diciembre, 53-70.
- Lamas Rojas, Héctor; (2008). Aprendizaje autorregulado, motivación y rendimiento académico. *Liberabit. Revista de Psicología*, . 15-20.
- Panadero, Ernesto; Tapia, Jesús Alonso; (2014). ¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Revisión del modelo cíclico de Zimmerman sobre autorregulación del aprendizaje. *Anales de Psicología*, Mayo-Agosto, 450-462.
- Zulma Lanz, María; (2006). Aprendizaje Autorregulado: El Lugar De La Cognición, La Metacognición y La Motivación. *Estudios Pedagógicos*, XXXII, sin mes, p. 121-132.

“DISEÑO DE UN SISTEMA DIDÁCTICO A DISTANCIA DE TÉCNICAS MUSICALES EN TECLADO.”

Fernanda Izamar Zurita Barbosa

Daniel Sandria Flores

Resumen

El campo musical es muy extenso, y hoy en día el interés de este se ha ido incrementando; aprender a tocar instrumentos musicales, formar parte de grupos, pequeñas orquestas, ensambles, conjuntos, o bien ingresar a licenciaturas. Esto no solo es aprender a ejercer un gusto nuevo, sino que también, se amplían las posibilidades laborales dentro del campo del arte.

Debido a la poca disponibilidad de profesores e instituciones especializados en la instrucción de conocimiento en teclados musicales y al costo que existe en las ya preexistentes, se aspira a la implementación de la educación a distancia, reforzada a través de la ejecución de un sistema didáctico, que permita un cómodo acceso desde donde se resida, flexibilidad de horarios que faciliten la organización de tiempo del alumnado, respetando la vida familiar y las obligaciones laborales, bajo costo, contar con un docente muy interactivo en el que se pretende que el alumno tenga atención personalizada; en el que al estudiante se le acompañe, supervise y corrija de manera individual, entre otras.

Este trabajo de investigación será un método que le ensañara al alumno a aprender de forma comprensible, pues instruye técnicas de visualización, aprendizaje y formación reforzadas con tecnologías de información que permitirán un mejor aprovechamiento en lo que a contenidos se refiere.

Palabras clave:

Campo musical, innovación, aprendizaje, tecnologías de información, controladores, teclado musical, actuadores, sensores, comunicación inalámbrica, enseñanza online.

I. INTRODUCCIÓN

Debido a la poca distribución del software Internet MIDI hacia las diversas marcas de pianos y teclados digitales, este proyecto tiene como propósito garantizar el uso de un sistema de comunicación de dos teclados digitales, ya sea para la ejecución de este en dos lugares de forma instantánea así como también la enseñanza de técnicas de teclado hacia alumnos que no radiquen o se encuentren en la misma área geográfica que el instructor. El desarrollo del sistema didáctico estará enfocado hacia el aprendizaje de técnicas de

Fernanda Izamar Zurita Barbosa alumna de Ingeniería en Mecatrónica por Universidad de Xalapa. (fernandaizamarzurita@gmail.com).

& Daniel Sandria Flores es Maestro en Dispositivos Semiconductores, por la Universidad Autónoma de Puebla. y es Ingeniero en Instrumentación Electrónica por la Universidad de Veracruzana y participa como catedrático en licenciaturas y posgrados de la Universidad de Xalapa. (daniel.sandria@gmail.com).

teclado, la creación de herramientas para la enseñanza a larga distancia de este y la realización de estas a través de la herramienta Internet.

Cabe mencionar, que la realización de este sistema didáctico se realizará bajo el respaldo de la experiencia y el desenvolvimiento en el ámbito musical que ha tenido, en este caso el tesista a efectuar el producto, teniendo este como objetivo la innovación en el entorno de la música, la facilidad de un cómodo y práctico aprendizaje, así como también, la disposición a personas con el interés de obtener conocimientos musicales, en este caso el instrumento, teclado.

II. TECLADO MUSICAL

Música Teclado

El teclado es la parte o sección frontal de un instrumento musical, sección provista de teclas y destinada a ser accionada por medio de los dedos de las manos. Por extensión, teclado se aplica comúnmente a todo instrumento musical provisto de teclas. Al presionar una tecla o varias, el instrumento produce sonidos por medios acústicos, electrónicos o electromagnéticos, según el caso, y dichos sonidos ejecutados a lo largo del tiempo generan melodías. En ocasiones se ejecutan de manera simultánea generando acordes, que a lo largo del tiempo generan una armonía musical.

Está compuesto por un conjunto de teclas adyacentes, negras y blancas. El intervalo entre teclas adyacentes es de un semitono, y entre dos teclas corresponde a un tono. Un intérprete de instrumentos de teclado es un teclista. El término tecladista es usado, pero no reconocido por la Real Academia de la Lengua.

Tipos de Teclado y estructura

Teclado Electrónico

Un teclado electrónico es un instrumento de teclado que generalmente puede reproducir muchos sonidos, similares o no a los que producen otros instrumentos musicales. En algunos casos, su funcionamiento se basa en mecanismos eléctricos, electrónicos o digitales que crean los sonidos. Aquí se encuentran tanto los sintetizadores como otros instrumentos originalmente creados para imitar pianos (Rhodes, Piacen) mediante muestras (en inglés samples) de sonidos previamente grabados. Éstos pueden venir fijos "de fábrica", o ser capturados y manipulados mediante un sampler.

Una de las primeras versiones de este tipo de teclado fue el Mellotron, el cual reproducía muestras de instrumentos reales grabados en cintas, con una muestra diferente para cada nota.

También hay teclados que combinan las dos facetas de los dos anteriores, incluyendo tanto instrumentos como pueden ser la guitarra, el piano, la trompeta, etc., como sonidos de palmadas, números en inglés o español.

Los teclados electrónicos completos de piano, incluyen 88 teclas, 36 negras y 52 blancas. Si además incluye pedales, se puede considerar un piano electrónico.

Los teclados electrónicos pueden contar con teclas iluminadas, para facilitar el aprendizaje del piano, incluso en combinación con un editor de partituras.

Los sintetizadores y sampleadores no necesariamente cuentan con un teclado para ser tocados. En los últimos años se han desarrollado sintetizadores para el protocolo MIDI, los cuales no producen sonidos por sí mismos, sino que envían señales MIDI a un sintetizador, sampler o computadora capaz de interpretarlos y traducirlos en sonidos.

Piano Eléctrico

Producen los sonidos mecánicamente y los sonidos se convierten en señales electrónicas mediante pastillas (pickups). A diferencia del sintetizador, el piano eléctrico no es un instrumento electrónico, sino electromecánico.

Piano Electrónico

El piano electrónico es un instrumento musical de teclado diseñado para emitir el timbre de un piano (y a veces el de un clave, un órgano u otros instrumentos) utilizando circuitos analógicos que sintetizan el sonido de un piano forte o piano con sensores que definen la duración de una determinada nota.

Estos pianos suelen ser de menor tamaño que los pianos tradicionales, porque emplean un sistema de circuitos electrónicos en lugar de uno de cuerdas.

Sintetizadores Analógicos y Digitales

Un sintetizador de sonidos es un instrumento musical electrónico que genera señales eléctricas convertidas a sonidos a través de bocinas o auriculares. Los sintetizadores pueden imitar otros instrumentos o generar nuevos timbres. Usualmente son ejecutados a través de un teclado, pero pueden ser controlados con varios tipos de dispositivos de entrada, incluyendo secuenciadores, controladores, fingerboards, sintetizadores de guitarra, instrumentos electrónicos de viento, y baterías electrónicas. Los sintetizadores que no cuentan con algún tipo de controlador son llamados "módulos", y son controlados a través de MIDI o control de voltaje.

Los sintetizadores usan varios métodos para generar una señal. Entre las más populares técnicas de síntesis están: síntesis aditiva, síntesis substractiva, de modulación de frecuencia, de modelado físico, modulación de fase y síntesis basada en samples. Otras formas no tan comunes de síntesis incluyen síntesis subarmónica, una variante de la síntesis aditiva a través de subarmónicos y síntesis granular, una síntesis basada en samples a través de granos de sonidos, generalmente da como resultado paisajes sonoros o nubes.

Keytar

Es un teclado o sintetizador relativamente ligero que se adapta a una correa alrededor del cuello y los hombros, de forma similar a una guitarra. El Keytar permitirá a un tecladista un mayor rango de movimiento en comparación con los teclados convencionales, que se tocan de pie en un sitio fijo.

El instrumento tiene un teclado musical para producir las notas y los sonidos, controles para cambiar de tono, producir vibrato, pitch (que simula el efecto de bending de la guitarra, etc.)

Dimensiones del teclado

Figura. Dimensiones de las teclas negras

Clasificación de Pianos y Teclados

Las diferencias entre teclado y piano eléctrico o piano digital, los primeros por lo general tienen una extensión de teclado más corta, de unas cinco octavas; este tipo de teclados son solamente recomendables para la iniciación a una edad temprana, para que el niño en casa pueda practicar sus primeras lecciones de

Figura. Espacios que existen entre el teclado y la base del teclado.

piano, cinco octavas es la mínima extensión recomendable para un principiante, una extensión menos (cuatro octavas o inferior) no le va a permitir ejecutar determinadas canciones debido a la insuficiencia de teclas. Una vez escogida la extensión hay dos aspectos no menos importantes, el tamaño de la tecla, que debe de ser igual a la de un piano acústico, y la sensibilidad del teclado; por una pequeña diferencia de precio se tiene un teclado sensitivo, es decir el teclado va a responder a la fuerza que se le ejerza a la tecla, aspecto importante para que se vayan habituando y que el paso al piano no les resulte abrumador.

Figura. Mapa Conceptual que muestra la clasificación de los diferentes tipos de pianos que existen según sus dimensiones. Fuente: Propia.

Figura. Mapa conceptual con breve definición de cada uno de los instrumentos que utilizan teclados en sus sistemas ejecución. Fuente: Propia.

Enseñanza del Teclado Musical Educación Musical

Al hablar de educación musical, se debe tener por lo menos tener un breve conocimiento de lo que es la educación y de que es Música. Ya que al estructurar una definición sobre la educación musical es indispensable tener bien detallados todos los términos y/o expresiones lingüísticas.

La música se define como el arte con el cual se pueden unir los sonidos para poder escucharlos de una manera grata. Y educación, como el proceso donde se guía, instruye, transmite conocimientos y se lleva a cabo el proceso de socialización entre individuos.

La música es muy importante, porque por medio de ella se expresan emociones, sentimientos y se demuestran actitudes.

La música no es solo sonidos realizados por la voz, por un instrumento musical, sino que también son expresiones corporales, y que trasciende las barreras más difíciles en lo que corresponde a la vida y a la muerte, así como se mencionan en la historia las marchas de guerra ejecutadas por un redoblante, la música clásica, las marchas fúnebres, canciones de alegría, entre otras.

La educación musical, es un proceso pedagógico en el cual se pueden integrar múltiples aspectos que ayuda en el desarrollo integral del estudiante.

El término educación musical comprende todo lo que rodea los procesos de enseñanza y aprendizaje con respecto al ámbito de la música: el sistema educativo, los programas

educativos, los métodos de enseñanza, las instituciones, los responsables, maestros y pedagogos, etc. La expresión educación musical puede referirse a ámbitos y enseñanzas muy distintos, entre otros los relacionados con la música en la educación obligatoria, la música en instituciones de educación no formal (por ejemplo, las escuelas de música) o en instituciones especializadas, como es el caso del conservatorio. La incorporación de la enseñanza de la música desde los primeros niveles escolares hasta los estudios más adelantados en centros musicales específicos o en las universidades es un planteamiento muy común en todas las sociedades.

La teleformación o enseñanza on-line

Educación on-line

La educación on-line, es una modalidad de la educación a distancia, que utiliza Internet con todas sus herramientas tecnológicas de la información y la comunicación para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cuando se desarrolla mediante operaciones electrónicas y en las redes, se denomina educación en línea o e-learning, cuando está completamente virtualizada y trabaja por medio de una plataforma: un espacio o portal creado específicamente para dicho fin, que contiene herramientas que apoyan el aprendizaje del alumno. Puede relacionarse en ocasiones con una enseñanza semipresencial.

Es una modalidad de la enseñanza a distancia pues el alumno no se encuentra presencialmente con el profesor, sino que busca sus propios lugares para conectarse, su casa, su lugar de trabajo, un ciber-café, una biblioteca...

El profesor no está presente y en ese mismo momento (síncronamente), sino que puede hacerse en cualquier tiempo, sin coincidir necesariamente con los otros alumnos o con el profesor (asíncronamente).

Tiene en cuenta la importancia mediadora de los medios que utilizan la tecnología digital, y la convergencia de diferentes lenguajes, en un mundo globalizado económicamente, en el que hay conceptos, contenidos y estructuras que no pueden ser ajenas a la red, a la interacción, a la interculturalidad, al trasvase vertiginoso de la información, a estructuras no lineales y a la responsabilidad de los usuarios como productores de información.

Debe tener en cuenta, cuando participa de los principios de la edu-comunicación, de dirigir la mirada en los principales problemas del mundo: la participación de todas las personas, la defensa de los derechos humanos, la multiculturalidad, el medio ambiente, la paz, la libertad de expresión y de comunicación.

E-learning

Etimológicamente, e-learning es aprendizaje electrónico, por lo que podemos afirmar que llevamos mucho tiempo utilizando este tipo de formación, desde que iniciamos para el aprendizaje el uso de la radio, los audiovisuales, el cine, o la televisión.

Hoy lo ceñimos al uso de las redes, aprendizaje basado en web y en ordenadores, de forma digital y virtual, mediante Internet, trasmisiones de satélites, y cualquier paquete

multimodal que puede acoplarse al mundo de la transmisión a distancia. Utiliza las redes de comunicación y sus herramientas, hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros de discusión, chat, etc...), como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

E-learning: «Enseñanza a distancia caracterizada por una separación espacio/temporal entre profesorado y alumnado (sin excluir encuentros físicos puntuales), entre los que predomina una comunicación de doble vía asíncrona, donde se usa preferentemente Internet como medio de comunicación y de distribución del conocimiento, de tal manera que el alumno es el centro de una formación independiente y flexible, al tener que gestionar su propio aprendizaje, generalmente con ayuda de tutores externos».

Está basado en tres criterios fundamentales:

1. El e-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente actualizado, almacenado, recuperado, distribuido, y permitiendo compartir instrucción o información.
2. Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores utilizando tecnología estándar de Internet.
3. Se enfoca en una visión amplia del aprendizaje, por lo que puede ser utilizado en cualquiera de las formas educativas.

Ventajas del E-learning

- o Se personaliza el aprendizaje
- o Se adapta el estudio a momentos y tiempos de cada alumno
- o Tiene tiempo para el estudio, la investigación y la reflexión
- o Utiliza sus propios ritmos de trabajo
- o Tiene acceso fácil a toda la información
- o Su aprendizaje es activo
- o Tiene datos constantes (feed-back) de sus progresos y dificultades
- o Inmersión práctica en un entorno web 2.0.
- o Se eliminan barreras espaciales y temporales (desde su propia casa, en el trabajo, en un viaje a través de dispositivos móviles, etc.). Supone una gran ventaja para empresas distribuidas geográficamente.
- o Se pueden hacer prácticas en entornos de simulación virtual, difíciles de conseguir en formación presencial, sin una gran inversión.
- o Se gestiona realmente el conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, prácticas, experiencias. Enriquecimiento colectivo del proceso de aprendizaje sin límites geográficos.
- o Se actualizan constantemente los contenidos
- o Se reducen los costes (en la mayoría de los casos, a nivel metodológico y, siempre, en el aspecto logístico).
- o Permite una mayor conciliación de la vida familiar y laboral.
- o Utiliza con profusión las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
- o Hace uso total de los sistemas multimedia
- o Se puede entrar a la plataforma desde cualquier lugar donde puedan acceder a un ordenador con conexión a Internet.

o Es una excelente herramienta que puede ayudar a los usuarios no solo a aprender conceptos nuevos sino también a afianzar conocimientos y habilidades, aumentando así la autonomía y la motivación de los estudiantes por diferentes temas.

Conexión de Acceso Remoto

Acceso Remoto

La conexión remota es una tecnología que permite el acceso remoto a una computadora u otro dispositivo similar, desde otro terminal situado en cualquier punto, a través de una conexión de red establecida por fibra óptica o Wi-Fi.

Su funcionamiento es sencillo, las órdenes emitidas por el usuario, se transmiten a un servidor central que interpreta esas señales eléctricas y las transmite al dispositivo remoto que quiere ser controlado, de forma que se crea una imagen virtual de ese escritorio remoto en la pantalla del otro dispositivo, lo que convierte a ese terminal, en un simple dispositivo de entrada y salida, para la transferencia de datos.

Figura. Mapa Conceptual. Características generales de Acceso Remoto. Fuente propia.

Cámaras Web

Es una pequeña cámara digital conectada a una computadora la cual puede capturar imágenes y transmitir las a través de Internet, ya sea a una página web o a otra u otras computadoras de forma privada. Las cámaras web necesitan una computadora para transmitir las imágenes.

Son utilizadas en mensajería instantánea y chat como en Skype, Line, Hangouts etc. Por lo general puede transmitir imágenes en vivo, pero también puede capturar imágenes o pequeños videos (dependiendo del programa de la cámara web) que pueden ser grabados y transmitidos por Internet.

Conexión

La instalación básica de una cámara web consiste en una cámara digital conectada a una computadora, normalmente a través del puerto USB. Lo que hay que tener en cuenta es que dicha cámara no tiene nada de especial, es como el resto de cámaras digitales, y que lo que realmente le da el nombre de "cámara web" es el software que la acompaña. El software de la cámara web toma un fotograma de la cámara cada cierto tiempo (puede ser una imagen estática cada medio segundo) y la envía a otro punto para ser visualizada.

	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Cámara IP	<ul style="list-style-type: none"> • Las cámaras IP tienen la ventaja de conectarse a una red existente en por medio de cables UTP. Estos son baratos y tienen una cota superior de 100 metros. • Se pueden extender utilizando repetidores (Switches). • Cuentan con un servidor Web propio que realiza el streaming de video y ofrece la captura de imágenes en tiempo real. • Cuenta con sistemas de seguridad por medio de autenticación. • Los precios oscilan de acuerdo a las características propias de cada cámara. 	<ul style="list-style-type: none"> • La instalación no es simple, requiere conocimientos de red.
Cámara Web	<ul style="list-style-type: none"> • Precio económico dependiendo de características de calidad, óptica, etc. • Fácil instalación. Cualquier usuario con conocimientos básicos puede instalar una webcam. 	<ul style="list-style-type: none"> • La cámara Web está acotada por el tipo de cable que utiliza (USB). Este cable cuenta con un largo máximo de 25 metros por medio de extensores. Cada extensor es de 5 m. • La mejor resolución es de 640x480

Tabla. Cuadro Comparativo. Características generales entre Cámara IP y Cámara Web.
Fuente: Propia.

Elementos de Control

Sensores

Es indispensable para todo sistema de control la existencia de una señal de entrada, la cual se encarga de proveer un valor que será regulado o alterado por parte de los demás dispositivos internos hasta lograr una medida deseada que será transmitida en forma de una señal de salida determinada. Justamente, el concepto de sensor está relacionado con esta operación.

Pallás (2005) explica que un sensor es un dispositivo que, a partir de la energía del medio donde se mide, da una señal de salida transducible que es función de la variable medida. Sensor y transductor se emplean a veces como sinónimos, pero sensor sugiere un significado más extenso: la aplicación de los sentidos para adquirir un conocimiento de cantidades físicas que, por su naturaleza o tamaño, no pueden ser percibidas directamente por los sentidos. Transductor, en cambio, sugiere que la señal de entrada y la de salida no deben ser homogéneas.

Por otra parte, el susodicho autor, menciona que el número de sensores disponibles para las distintas magnitudes físicas es tan elevado, que no se puede proceder racionalmente a su estudio, sin clasificarlos previamente de acuerdo con algún criterio. Dicha clasificación es como se muestra a continuación:

Según el aporte de energía:

- Moduladores o activos: La energía de la señal de salida procede, en su mayor parte, de una fuente de energía auxiliar.
- Generadores o pasivos: La energía de salida es suministrada por la entrada.
- Según la señal de salida:
 - Analógicos: La salida varía, a nivel macroscópico, de forma continua. Si es en forma de frecuencia, se denominan a veces "casidigitales", por la facilidad con que se puede convertir en una salida digital.
 - Digitales: La salida varía en forma de saltos o pasos discretos. No requieren conversión A/D y la transmisión de su salida es más fácil.
- Según el modo de funcionamiento:
 - Por deflexión: La magnitud medida produce algún efecto físico, que engendra algún efecto similar, pero opuesto, en alguna parte del instrumento, y que está relacionado con alguna variable útil.
 - Por comparación: Se intenta mantener nula la deflexión mediante la aplicación de un efecto bien conocido, opuesto al generado por la magnitud a medir. Hay un detector del desequilibrio y un medio para restablecerlo.

Según el tipo de relación entrada-salida: Los sensores pueden ser de orden cero, de primer orden, de segundo orden o de orden superior. El orden está relacionado con el número de elementos almacenadores de energía independientes que incluye el sensor, y repercute en su exactitud y velocidad de respuesta.

Microcontrolador

Una vez que se obtiene una señal de entrada por parte de un sensor o grupo de sensores, es necesario procesar esta señal por medio de un elemento específicamente diseñado para esta tarea, capaz de interpretar las lecturas de los dispositivos de sensado como valores transformables y traducir los resultados de tales transformaciones en instrucciones que recibirán los actuadores. En la actualidad, para una enorme variedad de aplicaciones se utilizan los microcontroladores para efectuar esta operación.

Primeramente, antes de abordar el tema de los microcontroladores, conviene definir que

es un microprocesador y por qué éste es diferente de un microcontrolador. Valdés y Pallás exponen que el microprocesador es una unidad central de procesamiento (CPU), el cual “es el cerebro del microcomputador y actúa bajo el control del programa almacenado en la memoria. La CPU se ocupa básicamente de traer las instrucciones del programa desde la memoria, interpretarlas y hacer que se ejecuten” (2007: 12). Esta operación se esquematiza en la Figura.

Figura. Diagrama básico de una microcomputadora. El bloque de CPU corresponde al del microprocesador. Fuente: Propia.

El microprocesador se conecta con dispositivos externos, es decir, periféricos tales como la memoria, el temporizador, controlador USB, etcétera, por medio de un bus de datos (Gridling y Weiss, 2007). Debe entenderse para esto como bus a un “grupo de líneas eléctricas” (Valdés y Pallás, 2007: 11). Además del bus de datos, estos dos últimos autores también consideran buses de dirección para transportar direcciones de memoria o entrada y salida, y buses de control para el transporte de señales de control diversas.

Mientras tanto, para Gridling y Weiss (2007), un microcontrolador es un procesador equipado con memoria, temporizadores, interruptores, puertos paralelos de entrada y salida, así como otros periféricos. A diferencia del microprocesador, un microcontrolador contiene por defecto todos los componentes que le permiten operar de manera individual, y que además está diseñado en particular para llevar a cabo tareas de monitoreo y/o control.

Figura. Diagrama básico de una Placa de programación Arduino Mega2560 Rev3, la cual contiene un microcontrolador AVR ATmega32.

Con base en lo anterior, es posible deducir que el microprocesador es el elemento que coordina datos e instrucciones dentro del microcontrolador, pero que no puede operar por sí mismo, requiriendo de los periféricos que éste último adiciona para integrar un dispositivo de control completo.

Las ventajas que presenta dicha integración se enlistan a continuación (Gridling y Weiss, 2007):

- Disminución en costos de manufactura.
- Tiempos de desarrollo de sistemas más cortos.
- Practicidad en el mejoramiento del sistema.
- Consumo de energía reducido.
- Mayor confiabilidad.

Sin embargo, dichos autores hacen hincapié igualmente en que, para la realización de ciertas tareas que requieran respuestas inmediatas, una solución en software como la que provee un microcontrolador no proveería la misma velocidad que una solución en hardware podría alcanzar.

A pesar del argumento anterior, los microcontroladores son dispositivos con una amplia variedad de aplicaciones. Han sido desarrollados, entre otros casos, para su uso en (Valdés y Pallás, 2007):

- Sistemas de automoción.
- Equipos de comunicaciones y de telefonía.
- Instrumentos electrónicos.
- Equipos médicos e industriales.
- Electrodomésticos.
- Juguetes.

Profundizando en los componentes que integran un microcontrolador, Gridling y Weiss (2007) enlistan aquéllos que son los más comúnmente encontrados dentro de estos dispositivos. Éstos son:

- Núcleo del procesador: Es la unidad central de procesamiento del controlador, y contiene la unidad aritmética lógica (ALU), la unidad de control y los registros.

- Memoria: Usualmente dividida en memoria de programa y memoria de datos. En la primera, se almacenan las instrucciones del microcontrolador de forma permanente. En la segunda, se guarda la información que maneja el programa, por lo que se trata de una memoria volátil.
- Controlador de interrupciones: Las interrupciones son útiles para detener el flujo habitual del programa en casos importantes. También auxilian en la regularización en el consumo de energía.
- Temporizador/contador: Utilizados para medir intervalos, eventos basados en lapsos o algoritmos contadores. Muchos controladores también incluyen salidas de tipo PWM (Modulación de Ancho de Pulso).
- Puertos digitales: Una de las principales características de los microcontroladores. Pueden contener entre 3 y 90 pines, dependiendo del tipo de controlador.
- Puertos analógicos: Son también muy comunes en los microcontroladores actuales, así como los convertidores digitales a analógicos de diferentes resoluciones.
- Interfaces: Medios por los cuales el microcontrolador se conecta con una computadora para su programación o captura de datos. Pueden contemplarse en este rubro interfaces seriales, USB, Ethernet, etcétera.
- Perro guardián: Temporizador que permite al controlador resetearse en caso de que el software genere algún error.
- Unidad de depuración: Algunos controladores están equipados con hardware adicional que permite la depuración remota del chip desde una computadora externa.

Figura. Diagrama básico de Diagrama interno de un microcontrolador. Fuente: Propia.

Actuadores

Para un sistema de control cualquiera, una vez que se ha recibido una señal de entrada por parte de un sensor, el valor de esta variable obtenida se transforma y produce un efecto en un componente o mecanismo propio del mismo sistema denominado actuador.

Los sistemas de actuadores son “los elementos de los sistemas de control que transforman la salida de un microprocesador o un sistema de control en una acción de control para una máquina de dispositivo” (Bolton, 2001: 122). Es decir, a partir del dato que se genera después de la modificación del valor de la variable por medio del sistema de control, el actuador se encargará de ejecutar una acción que bien puede finalizar el proceso completo o retomar la salida en forma de retroalimentación para una nueva señal de entrada.

De manera análoga a los sensores, los sistemas de actuadores también son clasificados para facilitar su estudio. Tal clasificación, realizada por Bolton (2001) se describe a continuación:

- **Sistemas neumáticos:** Con frecuencia las señales neumáticas son utilizadas para controlar elementos de actuación final, incluso cuando el sistema de control es eléctrico. Esto se debe a que con dichas señales es posible accionar válvulas de grandes dimensiones de control que requieren mucha potencia para mover cargas considerables. La principal desventaja de los sistemas neumáticos es la compresibilidad del aire.
- **Sistemas hidráulicos:** Las señales hidráulicas se usan en dispositivos de control de mucha mayor potencia; sin embargo, son más costosas que los sistemas neumáticos y hay riesgos asociados con fugas de aceite, que no existen en una fuga de aire.
- **Sistemas mecánicos:** Dispositivos que se pueden considerar convertidores de movimiento, en tanto transforman el movimiento de una forma a otra. Entre los elementos mecánicos están los mecanismos de barras articuladas, levas, engranes, cremalleras, cadenas, correas de transmisión, etcétera. No obstante, muchos de los efectos que antes se obtenían con el uso de mecanismos en la actualidad se logran mediante sistemas de microprocesadores.
- **Sistemas eléctricos:** Que a su vez se pueden dividir en:

Dispositivos de conmutación, como los interruptores mecánicos (relevadores) y los interruptores de estado sólido (diodos, tiristores y transistores), en los que la señal de control enciende o apaga un dispositivo eléctrico).

Dispositivos tipo solenoide, en los cuales una corriente que pasa por un solenoide acciona un núcleo de hierro dulce.

Sistemas motrices, por ejemplo, motores de CD y de CA, en los cuales la corriente que pasa por el motor produce una rotación.

Figura. Clasificación de los actuadores según el tipo de energía empleada. Fuente: Propia.

Computadora

Ahora bien, dado que en ocasiones se plantea la necesidad de diseñar y manufacturar un sistema de control de mayor complejidad, con la capacidad de ejecutar algoritmos más avanzados de procesamiento de señales y de manipular una cantidad elevada de información, es preciso tener en consideración a la computadora como elemento de control en aplicaciones donde se requiere un manejo más a fondo de los datos que el sistema obtiene.

Recientemente, la aplicación de control por computadora ha hecho posible el movimiento "inteligente" en robots industriales, la optimización de economía de combustible en automóviles y el refinamiento en la operación de enseres y máquinas de uso doméstico. La capacidad en la toma de decisiones y la flexibilidad en los programas de control son las mayores ventajas de los sistemas de control digital (Ogata, 1996).

De manera similar, Ollero (1991) menciona que fue entre finales de los años sesenta y comienzos de los setenta que las minicomputadoras se vieron con más frecuencia involucradas en aplicaciones industriales. No obstante, fue con el advenimiento del microprocesador en 1972 que se impulsó en forma importante el control por computadora. Hacia los años ochenta, el desarrollo en circuitos integrados a gran escala, así como en recursos de programación para tiempo real, acentuó notablemente la implementación de sistemas de control por computadora, volviéndolos además más seguros y fáciles de modificar.

La tendencia actual de controlar los sistemas dinámicos en forma digital en lugar de analógica, se debe principalmente a la disponibilidad de computadoras digitales de bajo costo y a las ventajas de trabajar con señales digitales en lugar de señales en tiempo continuo (Ogata, 1996).

Asimismo, el empleo de la computadora como elemento de control ofrece, en contraste con el control analógico, una ventaja en lo que concierne a la posibilidad de cambio en la estrategia de control con la simple modificación del programa (Ollero, 1991); es decir, con una simple alteración de unas cuantas líneas de código se puede variar el comportamiento del sistema para adecuarlo a los objetivos a cumplir.

En síntesis, es viable destacar algunas ventajas y desventajas del control basado en computadora. Por una parte, se presentan beneficios tales como:

Uso de lógica programada en vez de física (cableado).

- Fácil acceso a computadoras de bajo costo.
- Posibilidad de operación en tiempo real.
- Menor número de averías.

Entretanto, se consideran inconvenientes como:

- Averías que tienen una gran influencia en el funcionamiento del sistema.
- Operación y mantenimiento sólo por personal especializado.
- En algunas instancias, sigue siendo preferente el manejo de señales analógicas por sobre las digitales.

DIAGRAMA DE BLOQUES

CONCLUSIÓN

Para la construcción de este proyecto se tomó en cuenta la experiencia que se tiene con respecto al área de la música, se considera que la enseñanza de técnicas musicales de teclado a través de la educación musical por medio de esta implementación, es una manera práctica e innovadora para la ilustración y la modelación del conocimiento, que facilitará el aprendizaje en la ejecución del teclado. Esto con la ayuda de un microcontrolador AVR ATmega 32 empotrado en una placa de programación Arduino Mega2560, dispositivo que en conjunto con sensores permitirá el establecimiento de comunicación entre los dispositivos.

BIBLIOGRAFÍA

- BOLTON, W. (2001). Mecatrónica. Sistemas de Control electrónico en Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Segunda Edición. México: Alfaomega.
- GRIDLING, G, y Weiss, B. (2007). Introduction to Microcontrollers: Courses 182.064 & 182.074. Austria: Vienna University of Technology.
- OGATA, K. (1996). Sistemas de Control en tiempo discreto. Segunda Edición. México: Prentice-Hall Hispanoamérica S.a.
- OLLERO Baturone, A. (1991). Control por computador: Descripción interna y diseño óptimo. España: Marcombo, S.A.
- PALLÁS Areny, R. (2005). Sensores de acondicionares de señales. Cuarta Edición. España: Marcombo, S.A.
- VALDÉS Pérez, F. E. y Pallás Areny, R. (2007). Microcontroladores: fundamentos y aplicaciones con PIC. España: Marcombo, S.A.
- Página de internet. (21 de Noviembre de 2015). <http://camaras-ip.blogspot.mx/2006/05/camaras-web-vs-camaras-ip.html>.
- Página de internet. (21 de Noviembre de 2015). http://www.casio-intl.com/latin/es/emi/key_lighting/.
- Página de internet. (21 de Noviembre de 2015). <http://www.fundeu.es/consultas-C-camara-web-2124.html>.
- Página de internet. (21 de Noviembre de 2016). https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_musical.
- Página de, i. (21 de Noviembre de 2015). <http://kaneda123.over-blog.es/article-que-conexion-remota-85904632.html>.